

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КЛАСТЕРИЗАЦИЕЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ

Райимджанова Гулноза Халматовна

Ферганский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10948379>

Аннотация. В статье будет рассказано об отдельных регионах или субрегионах как об одной из наиболее эффективных форм организации производительных сил, экономических кластерах, определяющих формирование и развитие новых механизмов экономической интеграции, обеспечивающих достижение мультипликативного и синергетического эффекта.

Ключевые слова: экономическая стабильность, агропромышленный кластер, инновационное развитие, государственный заказ, региональная система

В современных условиях глобализации интеграционные процессы происходят на уровне мировой и национальной экономики, а также в масштабах различных ее отраслей. Этот процесс, в свою очередь, предполагает наличие совместимых систем связи и объектов инфраструктуры. На любом уровне интеграционные процессы реализуются через определенные формы экономической деятельности. В мировой экономике это транснациональные компании, "кластеры" на уровне национальной экономики, которые объединяют всех производителей (поставщиков услуг), подключенных к "единой технологической цепочке" территориального или межотраслевого сечения, участвующих в создании продуктов и услуг. В нынешний период, когда традиционные методы экономического развития не способны обеспечить достаточную эффективность и конкурентоспособность, переход на путь инновационного развития потребует периода внедрения новой экономической структуры - "кластеров".

Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев отметил: "Вопросы сельскохозяйственной реформы и продовольственной безопасности, без сомнения, остаются для нас одной из важнейших задач. В первую очередь, внимание будет уделено последовательному развитию агропромышленного комплекса и его локомотива, то есть многоотраслевых фермерских хозяйств, обладающих движущей силой".

Как известно, 4 февраля 2020 года на совещании с участием президента обсуждались вопросы развития кластерной деятельности, поэтапного отказа от государственного заказа в выращивании хлопка и зерна.¹

Отмечается, что в стране принимаются последовательные меры по реформированию аграрного сектора, внедрению в него рыночных механизмов и современных технологий. В частности, внедрен кластерный метод, виды сельскохозяйственных культур менялись в соответствии с требованиями времени. В результате растет как производительность, так и доходы. Более 80 видов сельскохозяйственной продукции, выращиваемой в республике, экспортируется в 66 стран. Принята стратегия развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы. В соответствии с ней создаются плодоовощные кластеры с целью производства продукции с высокой добавленной стоимостью. 11 декабря 2019 года

¹Шавкат Мирзиёев "Развитие кластерной деятельности в сельской ячейке". Народное слово. № , 5 февраля, 2020 года.

было принято решение президента по этому вопросу, создающее все организационные и правовые основы. За последнее короткое время были сформированы предложения муниципалитетов о создании 86 таких кластеров.

Кластеры планируют реализовать 96 проектов, которые позволят увеличить мощности по переработке, хранению и сушке на 430 000 тонн. Также были разработаны проекты по созданию интенсивного сада на площади 6000 гектаров и виноградника на площади около 8000 гектаров. В этом году запланирован экспорт продукции на сумму 410 миллионов долларов.

На сегодняшний день в стране создано 73 хлопково-текстильных кластера, на долю которых приходится 73% урожая хлопка предыдущего года. Средняя урожайность на 4,1 центнера выше, чем на некластерных землях, благодаря чему было получено дополнительно 428 000 тонн хлопка.

На хлопковых полях, где кластер не был создан, было решено создать кооперативы с участием фермеров. В данном случае хлопкоочистительные заводы в этих регионах были переданы фермерам для организации кооператива, доход от добавленной стоимости был определен для распределения между членами кооператива — фермерами. Было показано, что существующая система финансирования хлопководства не приспособлена для работы с кластерами. Поэтому были поставлены задачи по совершенствованию системы финансовой поддержки кластеров и фермеров. Были тщательно рассмотрены мероприятия текущего и следующего годов по отмене государственного плана по хлопку и пшенице, постепенному отказу от процедуры обязательного размещения посевов к 2023 году.

В сельском хозяйстве кластерная система охватывает все этапы - от выращивания сельскохозяйственных культур до производства готовой продукции.

По оценкам экспертов, сегодня почти 50 процентов экономики большинства ведущих стран мира перешли на кластерный метод. Например, в Европейском союзе насчитывается более 2000 кластеров, охватывающих 38% рабочей силы. В промышленности Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции применен комплексный кластерный метод. В США более половины существующих в стране предприятий работают по этой системе, а на выпускаемую ими продукцию приходится 60% ВВП.

Кластеры охватывают не только реальный сектор, отрасли и ответвления экономики, но и социальную сферу (образование, науку). Кластеры делятся на две категории в зависимости от их организационно-экономической формы:

1. Кластеры, содержащие предприятия и фермерские хозяйства, расположенные в вертикальной и горизонтальной связи, участвующие в производстве определенного вида товара (услуги).

2. Кластеры, расположенные близко друг к другу с географической точки зрения, содержащие совокупность компаний, предприятий, учреждений и организаций, производство которых взаимосвязано.

В обеих формах кластера хозяйствующие субъекты, входящие в его состав, теряют свою экономическую и финансовую самостоятельность, сохраняя только независимость производства (обслуживания).

Современный уровень экономического развития становится необходимым в практике создания и использования совершенно новых форм организации производства. Стабильность экономического развития региональных систем, а также повышение

эффективности деятельности хозяйствующих субъектов предусматривает использование стандартных методов и инструментов управления.

Именно эта ситуация требует от зарубежных и отечественных ученых определить в качестве цели своих исследований формирование и развитие новых механизмов экономической интеграции, обеспечивающих достижение мультипликативного и синергетического эффектов. Сегодня экономические кластеры в отдельных регионах выделяются как одна из наиболее эффективных форм организации производительных сил.

В пункте "модернизация и ускоренное развитие сельского хозяйства" стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы, утвержденной указом Президента Республики Узбекистан № 4947 от 7 февраля 2017 года, фермерские хозяйства, прежде всего, в дополнение к намечены производство сельскохозяйственной продукции, создание благоприятных условий для продвижения и дальнейшего расширения инфраструктуры для предоставления других современных рыночных услуг и другие важные задачи.

Концепция стратегии развития Республики Узбекистан до 2035 года предусматривает реализацию следующих задач в достижении цели, поставленной для развития сельского хозяйства: - создание региональных сельскохозяйственных кластеров; - экспорт своей готовой продукции с высокой добавленной стоимостью; - рациональное использование водных ресурсов для сельскохозяйственного производства. потребности; - создание 15-20 центров по хранению, сортировке и переработке сельскохозяйственной продукции и тд.

На современном этапе экономического развития нашей республики важное место занимают территориальные хлопково-текстильные кластеры, которые определяют развитие всего агропромышленного комплекса. Потому что хлопково-текстильный кластер охватывает не только легкую промышленность, но и десятки отраслей, включая сельское хозяйство, пищевую промышленность, фармацевтику, производство строительных изделий.

Сегодня в нашей стране создаются современные для национальной экономики 100-процентные безотходные производства по схеме "выращивание - переработка - готовая продукция из хлопкового сырья" с использованием кластерного механизма инновационного типа промышленности, в частности, в хлопково-текстильных кластерах. Потому что в хлопково-текстильных кластерах предприятия, занимающиеся производством и реализацией высококачественной продукции, соответствующей международным стандартам, путем глубокой переработки продуктов, полученных в результате выращивания хлопкового сырья, посадки, культивации, сбора урожая, переработки и первичного перерабатывающего производства хлопка, объединены в единую систему управления. Применение новых форм и методов экономического развития к сельскому хозяйству и смежным отраслям республики приведет к негласному резкому прогрессу экономики всей страны и, в частности, ее аграрного сектора.

В качестве доказательства нашей вышеизложенной идеи мы приведем пример ООО "Бахадир Лаган текстиль", которое было создано в селе Лаган Ферганской области. Это предприятие экспортирует хлопковое сырье в Россию, Белоруссию, Чехию, Китай, Турцию, перерабатывая его в оловянную пряжу. В настоящее время на предприятии работает 1025 человек. Работа организована в 3 смены.

В заключение отметим, что агропромышленные кластеры выступают в качестве "движущей силы" экономического роста для развития сельского хозяйства страны. Это обеспечивает производство продукции с добавленной стоимостью, конкурентоспособной и экспортируемой, а также усиливает конкурентные преимущества отдельных предприятий. Агропромышленные кластеры являются одним из инновационных путей развития сельского хозяйства, а также повышения уровня конкурентоспособности экономики страны. Теоретические вопросы кластерного подхода рассматривались рядом отечественных и зарубежных авторов, поэтому сегодня мы можем различать подходы, которые различаются определением кластера и их классификацией, масштабом, направлением и т.д. В общем, "кластер" - это определенная комбинация отдельных элементов, составляющих целостность для обеспечения выполнения определенных функций. Комбинация этих элементов по отдельности работает эффективнее, чем каждый элемент в отдельности.

REFERENCES

1. Шавкат Мирзиёев "Развитие кластерной деятельности в сельской ячейке". Народное слово. № , 5 февраля, 2020 года
2. Обращение Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева К Верховному Собранию. 20 декабря 2017 года
3. Обращение Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева К Верховному Собранию. 28 декабря 2018 года
4. Указ Президента Республики Узбекистан № 4947 от 7 февраля 2017 года "О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан" // "Народное слово". 8 февраля 2017 года.